

Lacuna Tributária e Arrecadação: O Impacto da Receita Federal do Brasil

Tax Gap and Revenue Collection: Impact of the Brazilian Federal Revenue

Alexandre Fonseca

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Membro da Equipe Tax Gap da RFB. Doutor em Economia pela UFPE. PhD Visiting Researcher na Università Bocconi. Master of Public Administration pela Maxwell School of Syracuse University. Research Fellow no CLEAN/Bocconi.

Leonardo Pereira Moreira

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Membro da Equipe Tax Gap da RFB. Mestre em Fazenda Pública e Administração Tributária pelo Instituto de Estudos Fiscais.

Marcelo de Sousa Silva

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Membro da Equipe Tax Gap da RFB. Mestre em Administração Pública pela UFBA, Especializado em Comércio Exterior/UFPE.

RESUMO

As administrações tributárias exercem papel central na sustentabilidade fiscal, na concorrência leal e na justiça tributária. Este artigo quantifica o impacto de curto prazo da atuação da Receita Federal do Brasil (RFB) sobre a arrecadação, a partir de dados administrativos e séries históricas (2017–2024) de processos de trabalho selecionados. Distinguimos arrecadação induzida direta (ações de assistência à conformidade e de imposição) e efeitos indiretos de dissuasão. Nossas estimativas indicam que apenas um conjunto de atividades — monitoração de grandes contribuintes, transações tributárias, malhas PF/PJ, auditorias, e julgamentos na DRJ e no CARF — geram aproximadamente R\$ 53,3 bilhões, em arrecadação efetiva, no período de 12 meses, mesmo considerando coeficientes de conversão conservadores. O resultado decorre, sobretudo, do monitoramento de grandes contribuintes e dos julgamentos administrativos, com efeitos complementares de auditorias e glosas de créditos. Em um contexto de forte redução orçamentária e de pessoal na RFB na última década, os achados sugerem que investir na administração tributária é alternativa de política fiscal com alto retorno arrecadatário, sem criação de novos tributos, e com efeitos positivos sobre o ambiente de negócios e a justiça tributária.

Palavras-chave: Administração Tributária; Arrecadação; Conformidade Fiscal; Fiscalização; Lacuna Tributária (*Tax Gap*); Receita Federal do Brasil.

ABSTRACT

Tax administrations play a central role in fiscal sustainability, fair competition, and tax justice. This article quantifies the short-term impact of the Brazilian Federal Revenue (RFB) on tax collection, based on administrative data and historical series (2017–2024) from selected work processes. We distinguish between directly induced revenue (compliance assistance and enforcement actions) and indirect deterrence effects. Our estimates indicate that a targeted set of activities—monitoring large taxpayers, tax settlements, corporate and individual tax audits, and judgments in the DRJ and CARF—generate approximately BRL 53.3 billion in effective revenue over a 12-month period, even under conservative conversion rate assumptions. Results stem mainly from large taxpayer monitoring and administrative judgments, complemented by audits and credit disallowances. In the context of significant budgetary and staffing reductions at the RFB over the past decade, the findings suggest that investing in tax administration is a high-return fiscal policy alternative, without creating new taxes, while yielding positive effects on the business environment and tax equity.

Keywords: Tax Administration; Tax Collection; Fiscal Compliance; Tax Enforcement; Tax Gap; Brazilian Federal Revenue Service.

1 | Introdução

A arrecadação tributária é um pilar essencial para a sustentabilidade de qualquer Estado democrático de direito, pois financia o funcionamento dos poderes públicos e as políticas sociais e de infraestrutura. A literatura demonstra que administrações tributárias eficientes não apenas garantem e ampliam a arrecadação por meio da redução da lacuna de conformidade (*tax gap*), mas também melhoram o ambiente de negócio e promovem maior justiça fiscal, ao coibir a concorrência desleal entre contribuintes (ADVANI; ELMING; SHAW, 2023; BONING et al., 2025; SLEMROD, 2019).

Diversos estudos demonstram o elevado retorno de investimentos nas administrações tributárias. BONING et al. (2025), para os Estados Unidos, estimam que cada dólar adicional empregado em auditorias de contribuintes de alta renda gera doze dólares em arrecadação incremental. ADVANI; ELMING; SHAW (2023), com base em auditorias aleatórias no Reino Unido, documentam efeitos persistentes de longo prazo no comportamento dos contribuintes. BERGOLO et al. (2023) encontram, para o Uruguai, que a percepção de risco de auditoria é o principal fator que desincentiva a evasão fiscal em pequenas e médias empresas. CARRILLO; POMERANZ; SINGHAL (2017) destacam que a presença efetiva de uma administração tributária robusta é condição necessária para transformar informações de terceiros em cumprimento efetivo.

A literatura também documenta que combater a evasão fiscal pode ser uma alternativa mais eficiente e equitativa do que a criação de novos tributos ou elevar alíquotas. ALSTADSÆTER; JOHANNESSEN; ZUCMAN (2019), ao analisar dados da Noruega, mostram que a redução da evasão entre os mais ricos aumenta a arrecadação, melhora a progressividade e reduz a desigualdade. BASRI et al. (2021), estudando a criação de unidades especializadas para empresas médias na Indonésia, estimam que o fortalecimento da administração tributária gerou aumento de arrecadação equivalente a uma elevação de oito pontos percentuais na alíquota do imposto sobre as empresas.

Por outro lado, há escassez de estudos que mensurem, com base em microdados administrativos detalhados, o retorno de atividades específicas das administrações tributárias, desagregados por processo de trabalho, especialmente para contextos de países em desenvolvimento. Este artigo contribui para preencher

essa lacuna ao quantificar, com base em dados históricos e coeficientes derivados de séries observadas, os efeitos de curto prazo na arrecadação de ações selecionadas da RFB.

No Brasil, a Receita Federal do Brasil (RFB) arrecadou, em 2024, R\$ 2,54 trilhões (BRASIL, 2025), o que corresponde a, aproximadamente, 2/3 da arrecadação tributária de todos os entes federados, e enfrenta desafios significativos. Cabe o destaque que toda arrecadação é induzida direta ou indiretamente pela Administração Tributária, seja por meio de suas ações ou por conta do risco dessas mesmas ações.

Observe-se que o Brasil apresenta um setor informal substancialmente maior do que o existente nos países da OCDE, o que amplia o desafio da RFB. Os estudos do Tax Gap feitos pela RFB indicam lacunas tributárias significativas – cerca de 22% de gap de conformidade para o PIS/COFINS (Brasil, 2023) e de 37% para o IRPJ/CSLL (Brasil, 2023). Essas elevadas lacunas tributárias representam uma perda de arrecadação significativa para o Estado Brasileiro, mas por outro lado, apresentam uma oportunidade para o Brasil que pode, por meio de investimentos na RFB, aumentar a arrecadação sem criação de novos tributos ou ampliação de bases tributárias e alíquotas, melhorando ainda o ambiente de negócio com a redução da concorrência desleal, além de promover a justiça fiscal.

Um aspecto fundamental sobre as atuais lacunas tributárias é o fato de que essas podem variar para baixo, mas também para cima, mesmo se mantendo a atuação da administração tributária constante. Em outras palavras, em um cenário de ausência de investimentos incrementais na administração tributária, poder-se-ia imaginar que a lacuna ficaria estável, uma vez que o nível atual das ações vem sendo mantido. Ocorre que, o aperfeiçoamento constante das práticas de evasão e elisão fiscal e o efeito progressivo da queda da percepção de risco, podem ampliar a lacuna do cenário atual. Além disso, não é crível pensar que o presente nível da lacuna tributária possa ser mantido com uma estrutura fixa de administração tributária se o próprio incremento natural da atividade econômica carrega consigo o crescimento das inconformidades tributárias, que são função do nível de produção das empresas e da renda das pessoas. Assim, em um cenário de ausência de investimento incremental, fica evidente a existência de riscos que poderão ter impacto cada vez maior na conformidade, o que demanda uma resposta

efetiva e rápida da administração tributária na implementação de uma estrutura mais robusta.

Observa-se ainda, conforme dados do parágrafo a seguir, que a RFB pode ser considerada uma administração tributária de alta eficiência e de baixo custo, o que não necessariamente implica em alta efetividade, visto que o tamanho das lacunas tributárias depende de fatores que podem estar dentro ou fora do seu campo de gestão. Tais indicadores de custo demonstram ainda que as margens para extrair ainda mais eficiência do órgão são reduzidas, o que torna fundamental a reavaliação do tamanho atual da sua estrutura para que seja capaz de garantir a efetividade na redução do gap tributário.

No período entre 2010 e 2022 a RFB teve o seu orçamento, em valores de dezembro de 2022, reduzido de R\$ 17,74 bilhões para R\$ 9,03 bilhões e viu o número de auditores-fiscais cair de 12.135 para 7.596. Apesar do investimento em automatização e modernização, as auditorias de pessoa física em relação ao número de declarações e a de pessoas jurídicas em relação ao número de empresas ativas, sofreram reduções de 90%. Quando comparamos o custo da RFB em relação à receita administrada com os países da OCDE se verifica que esse, no período 2010 a 2022, caiu de 0,93% para 0,43%, enquanto a média das administrações tributárias da OCDE é de 0,7%. (OECD, 2023).

Importante ressaltar que o presente estudo analisa algumas das atividades privativas dos auditores-fiscais da RFB não abordando, por exemplo, a administração do cadastro de pessoa física, as ações de proteção da indústria nacional com combate ao contrabando e descaminho, as ações de proteção da sociedade com o combate ao contrabando de armas e drogas e à lavagem de dinheiro e corrupção e outras inúmeras áreas onde a RFB atua em prol da sociedade brasileira.

Da mesma forma, quando aborda os recursos humanos, o presente estudo foca na quantificação de auditores-fiscais, que são os responsáveis pelas atividades listadas nesse artigo, mas outras carreiras desempenham atribuições fundamentais para o funcionamento da RFB.

Este estudo contribui para três vertentes da literatura. Primeiro, no campo da imposição tributária (*tax enforcement*), fornece evidências empíricas sobre a magnitude e a composição dos efeitos de curto prazo na arrecadação decorrentes de atividades específicas da

RFB, complementando resultados internacionais como os de ADVANI, ELMING E SHAW (2023), BONING et al. (2025) e SLEMROD (2019). Segundo, na área de administração tributária (CARRILLO et al., 2023; BUSTOS et al., 2022 e BACHAS e SOTO, 2021), apresenta estimativas detalhadas derivadas de microdados administrativos e indicadores de desempenho por processo de trabalho, ampliando a base empírica ainda limitada para o Brasil sobre custo-efetividade de programas de conformidade e fiscalização, podendo servir de referência para outras administrações tributárias. Terceiro, no âmbito da política tributária, demonstra que investimentos direcionados na administração tributária podem ser uma alternativa fiscalmente eficiente ao aumento de alíquotas ou ampliação de bases, em consonância com resultados obtidos em outros países (como BASRI et al., 2021; ALSTADSÆTER, JOHANNESSEN E ZUCMAN, 2019) e destacando seus benefícios mais amplos para a qualidade do ambiente de negócios e para a equidade tributária.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a metodologia adotada, descreve as bases de dados utilizadas e apresenta as memórias de cálculo. A Seção 3 detalha as atividades selecionadas da RFB, distinguindo entre ações de assistência e de imposição, e discute os retornos diretos e indiretos obtidos. A Seção 4 sintetiza as principais conclusões e implicações de política pública, oferecendo recomendações para o fortalecimento da administração tributária no Brasil.

2 | Metodologia

O presente estudo combina abordagens quantitativas e qualitativas para estimar o impacto de atividades específicas da RFB na arrecadação tributária de curto prazo.

2.1 | Dados

Foram utilizadas séries históricas de arrecadação e desempenho operacional da RFB no período de 2017 a 2024, provenientes de:

- A. Sistemas de Arrecadação e Cobrança – registros de receitas arrecadadas e débitos lançados ou declarados e pagos em atraso;

- B. Sistemas de Monitoramento de Grandes Contribuintes – informações sobre não conformidades e autorregularizações;
- C. Sistemas de Malha PF e PJ – inconsistências detectadas em declarações e respectivas correções;
- D. Fiscalização de Alta Performance (FAPE) – resultados de auditorias com uso intensivo de cruzamento de dados;
- E. Registros de lançamentos tributários – valores constituídos em autos de infração;
- F. Sistemas PER/DCOMP – informações sobre pedidos de restituição, ressarcimento e compensação;
- G. Resultados de julgamentos na DRJ e no CARF – estoques, decisões e valores favoráveis à Fazenda;
- H. Sistema VISÃO e Relatórios Anuais da RFB – consolidação e indicadores de desempenho.

As fontes foram utilizadas para compor um panorama detalhado do estoque de não conformidades e das taxas históricas de conversão de ações fiscais em arrecadação efetiva no curto prazo (12 meses).

2.2 | Procedimentos de Estimação

O cálculo do impacto seguiu três etapas:

- A. Identificação do potencial de recuperação – mensuração do estoque ou fluxo de não conformidades passível de atuação (valores declarados e não pagos, créditos tributários em discussão, inconsistências em declarações);
- B. Taxa de efetividade da atuação – aplicação de percentuais médios de sucesso (autorregularização ou decisão favorável) obtidos a partir do desempenho histórico de cada processo de trabalho;

- C. Conversão em receita efetiva – aplicação dos coeficientes de conversão em arrecadação no curto prazo (até 12 meses), considerando pagamentos e recolhimentos de parcelamentos.

O foco da análise recaiu sobre oito processos de trabalho específicos: (i) monitoramento de grandes contribuintes; (ii) transações tributárias; (iii) malha PJ e FAPE; (iv) malha PF; (v) auditorias fiscais (PJ e PF); (vi) análise do direito creditório; (vii) julgamentos na DRJ; (viii) julgamentos no CAREF.

2.3 | Considerações Metodológicas

A abordagem busca estimar apenas os efeitos diretos mensuráveis no curto prazo, excluindo não só os ganhos indiretos de dissuasão (*deterrence*) mas também a arrecadação que irá resultar dos processos de trabalho no futuro, decorrentes, por exemplo, de recolhimentos futuros de parcelamentos. Os coeficientes aplicados foram conservadores, derivados de médias históricas. Não foram incluídos ajustes para mudanças macroeconômicas, reformas tributárias ou variações setoriais. Tanto o fato de estimarmos efeitos de curto como termos aplicados taxas de conversão conservadoras sugerem que as estimativas aqui apresentadas subestimam o impacto real da atuação da RFB, podendo ser vistas como um limite inferior do efeito real.

2.4 | Demonstrativo de Cálculo por Processos de Trabalho

a) Monitoramento de Grandes Contribuintes

- Receitas: R\$12,0 bilhões (6 meses); R\$18,0 bilhões (12 meses).
- Não Conformidades: R\$46,9 bilhões (100%).
- Autorregularizações: Constituição de crédito tributário (63%), com conversão em renda de 45% (R\$12,2 bilhões).
- Lançamentos: 30% das não conformidades (R\$14,3 bilhões), com 80% de efetividade (lançamentos de R\$11,4 bilhões) e 2% de conversão em renda (R\$0,2 bilhão).
- Recursos Humanos: 151 Auditores-Fiscais Sênior

- Fonte: Relatório Anual Fiscalização de 2023 e coeficientes obtidos com base nas médias históricas (2017-2022).

b) Transações Tributárias

- Receitas: R\$4,0 bilhões (6 meses); R\$6,0 bilhões (12 meses).
- Valores transacionados no Contencioso: R\$60,0 bilhões (2023 e 2024).
- Conversão em Renda: Média de 20,5% (R\$12,3 bilhões nos últimos 24 meses), projetada em R\$6,0 bilhões.
- Recursos Humanos: 20 Auditores-Fiscais Negociadores.
- Fonte: Dados histórico de recuperação de receitas transacionadas em 2023-2024.

c) Malha PJ e FAPE - Fiscalização de Alta Performance

- Receitas: R\$1,4 bilhão (6 meses); R\$2,1 bilhões (12 meses).
- Não Conformidades: R\$10,27 bilhões (100%).
- Autorregularizações: 30% (R\$3,08 bilhão), com 30% de conversão em renda (R\$1,39 bilhão).
- Lançamentos tributários: 60% (R\$6,16 bilhão), com 11% de conversão em renda (R\$0,68 bilhão).
- Recursos Humanos: 67 Auditores-Fiscais
- Fonte: Relatório Anual Fiscalização de 2023 e coeficientes obtidos com base nas médias históricas (2017-2022).

d) Malha Pessoa Física

- Receitas: R\$1,6 bilhão (6 meses); R\$2,4 bilhões (12 meses).
- Retenção em Malha: R\$7,14 bilhões (100%).
- Retificações: 49% (R\$3,5 bilhões), com 60% de conversão em renda (R\$2,1 bilhões).
- Lançamentos tributários: 51% (R\$3,64 bilhões), com 8% de conversão em renda (R\$0,29 bilhão).
- Recursos Humanos: 249 Auditores-Fiscais
- Fonte: Relatório Anual Fiscalização de 2023 e coeficientes obtidos com base nas médias históricas (2017-2022).

e) Auditoria PF e PJ

- Receitas: R\$2,7 bilhões (6 meses); R\$4,1 bilhões (12 meses).
- Lançamentos Tributários: R\$204,3 bilhões.
- Conversão em Renda: 2% dos lançamentos (pagamentos ou parcelamentos, R\$4,1 bilhões).
- Recursos Humanos: 1.620 Auditores-Fiscais da Seleção, Programação e Fiscalização
- Fonte: Relatório Anual Fiscalização de 2023 e coeficientes obtidos com base nas médias históricas (2017-2022).

f) Análise do Direito Creditório (Glosas)

- Receitas: R\$0,7 bilhão (6 meses); R\$1,0 bilhão (12 meses).
- Valor das Glosas: R\$51,0 bilhões.
- Conversão em Renda: 2% das glosas efetuadas (R\$1,0 bilhão).
- Recursos Humanos: 568 Auditores-Fiscais
- Fonte: Relatório de Atividades 2024 e coeficientes obtidos com base nas médias históricas (2017-2022).

g) Julgamento DRJ

- Receitas: R\$2,9 bilhões (6 meses); R\$4,4 bilhões (12 meses).
- Processos Prioritários: R\$245,0 bilhões.
- Previsão de julgamento favorável à Fazenda: 60% no valor de R\$147,0 bilhões.
- Conversão em Renda: 3% após julgamento e cobrança (R\$4,4 bilhões).
- Recursos Humanos: 507 Auditores-Fiscais
- Fonte: Estoque atual e dados históricos (2017-2024).

h) Julgamento CARF

- Receitas: R\$10,2 bilhões (6 meses); R\$15,4 bilhões (12 meses).
- Processos Prioritários: R\$891,0 bilhões (2.675 processos acima de R\$45 milhões).

- Previsão de julgamento favorável à Fazenda: 57,46% no valor de R\$ 512 bilhões.
- Conversão em Renda: 3% após julgamento e cobrança (R\$15,4 bilhões).
- Recursos Humanos: 108 Auditores Fiscais Conselheiros da Fazenda + 108 Conselheiros dos Contribuintes.
- Fonte: Estoque atual, dados históricos (2017-2024) e Diagnóstico do Contencioso Tributário Administrativo (BID e Ministério da Economia, 2022).

3 | Resultados e Discussões

A RFB impulsiona a arrecadação tributária por meio de indução direta e indireta. A arrecadação induzida pelas ações diretas da RFB representa cerca de 8,6%¹ do total arrecadado, sendo restante da arrecadação impactado pelo efeito dissuasório gerado pela atuação da administração tributária.

A arrecadação induzida direta ocorre quando as ações da RFB resultam na recuperação imediata de tributos devidos, como ocorre nas ações de monitoramento de grandes contribuintes para indução à adimplência ou à auto regularização, nas chamadas para negociação de transações tributárias ou nas fiscalizações que identificam sonegação, erros no recolhimento de impostos ou débitos declarados atrasados. Em 2023, a RFB registrou uma arrecadação induzida direta de R\$146 bilhões, de um total de R\$2,25 trilhões arrecadados dos tributos federais. Desse montante, R\$93 bilhões foram recuperados de forma semiautomática por meio de sistemas de cobrança de débitos declarados atrasados ou de lançamentos de médio e longo prazo², enquanto R\$53 bilhões resultaram diretamente da ação da RFB no curto prazo (em um ano), como auditorias, julgamentos e transações tributárias. Essas ações incluem a identificação de irregularidades em escriturações fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e outros tributos, com a aplicação de multas e juros, entre outras.

Por outro lado, a arrecadação induzida indireta decorre do efeito dissuasório das fiscalizações. A presença ativa da fiscalização, apoiada por cruzamentos de dados, estatística avançada e ferramentas tecnológicas, aumenta a percepção de risco entre os contribuintes, incentivando o cumprimento voluntário das obrigações

tributárias. Estudos da Receita Federal³ estimam que, para cada real incremental investido na RFB em ações de assistência e imposição, há um retorno de até cinco reais em arrecadação induzida direta, evidenciando o impacto significativo dessas ações. Em termos comparativos, um estudo semelhante realizado no Internal Revenue Service – IRS/USA (CBO, 2020) demonstra uma relação semelhante, em que cada dólar investido no IRS retorna três dólares para o Tesouro Americano. Esse efeito multiplicador é essencial para a sustentabilidade fiscal. Essas projeções reforçam sua relevância para o equilíbrio fiscal do país e refletem a eficiência da RFB, que opera com um custo de administração de apenas 0,43% da arrecadação, bem abaixo da média dos países da OCDE⁴, e oferece uma alternativa sustentável ao aumento regressivo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), projetado para arrecadar R\$20,5 bilhões em 2025 e R\$41 bilhões em 2026.

A seguir detalha-se os impactos específicos das atividades estudadas na arrecadação induzida direta.

¹ 7% arrecadados na RFB e cerca de 1,6% recolhidos após envio pela RFB para Dívida Ativa da União.

² Dentro deste R\$ 93 bilhões também estão contidos arrecadação provenientes das atividades deste estudo, mas no médio e longo prazo na forma de parcelamentos. Dos R\$ 146 bilhões arrecadados diretamente em 2023, cerca de R\$ 47 bilhões foram para pagos via parcelamentos.

³ Estudos produzidos pela equipe do Projeto Tax Gap.

⁴ O estudo da OCDE contempla 52 países membros da OCDE mais 4 países que são membros da União Europeia além de Marrocos e Tailândia.

3.1 | Impactos das Atividades da RFB na Arrecadação Induzida Direta

O impacto direto decorrente de apenas alguns processos de trabalho selecionados da RFB na arrecadação induzida direta é estimado em R\$ 35 bilhões para o segundo semestre de 2025 e de R\$ 53 bilhões para o segundo semestre de 2025 e para o primeiro semestre de 2026. Estes processos de trabalho são executados pelos Auditores Fiscais da RFB e envolvem o monitoramento dos grandes contribuintes, as transações tributárias, as ações de assistência a conformidade na pessoa jurídica e na física, as auditorias fiscais, e os julgamentos e cobrança dos processos bilionários em litígio nas Delegacias de

Julgamento - DRJ e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

A Tabela 1 detalha as principais ações e projeções de arrecadação no curto prazo e a quantidade de Auditores Fiscais envolvidos em cada processo de trabalho. Foi feito um recorte das atividades que mais impactam na arrecadação provenientes dos trabalhos de cerca de 3.312 auditores-fiscais, de um total de 6.780 em atividade na RFB, em 17/07/2025. Não entraram no escopo deste estudo, por exemplo, as atividades de cobrança realizada em boa parte pelos sistemas de cobrança, de tributação, de revisão de débitos, da administração aduaneira, entre outras que possuem impactos menores ou mais indiretos, bem como atividades de gestão de bases cadastrais como o CPF ou ações da RFB de combate ao tráfico de drogas, corrupção, e lavagem de dinheiro.

O impacto direto dessas ações na arrecadação induzida direta pode ser dividido em duas categorias principais: ações de assistência (compliance) e ações de imposição (enforcement), conforme detalhado na tabela que segue:

Categoria	6 Meses (Bilhões R\$)	12 Meses (Bilhões R\$)	Recursos Humanos (Auditores)
Total de Receitas	35,5	53,3	3.312
Ações de Assistência (Compliance)	19,0	28,4	487
- Monitoramento de Grandes Contribuintes	12,0	18,0	151
- Transações Tributárias	4,0	6,0	20
- Malha Pessoa Jurídica e FAPE	1,4	2,1	67
- Malha Pessoa Física	1,6	2,4	249
Ações de Imposição (Enforcement)	16,6	24,9	2.825
- Auditoria PJ e PF (Fraudes e Conformidade)	2,7	4,1	1.620
- Análise do Direito Creditório (Glosas)	0,7	1,0	568
- Julgamento Delegacias de Julgamento DRJ	2,9	4,4	507
- Julgamento Conselho Adm. Recursos Fiscais CARF	10,2	15,4	108

Tabela 1 Projeção de Receitas Tributárias no Brasil, 2025.

Fonte: Receita Federal do Brasil com dados históricos de 2017 a 2024, ajustados para 2025.

As ações de assistência contribuem com R\$27 bilhões em 12 meses, sendo o monitoramento de grandes

contribuintes o principal componente (R\$18 bilhões), com uma taxa de conversão em renda de 45% a partir de indução a autorregularizações por meio de reuniões e comunicações de conformidade. Isso é impulsionado pelo uso de ferramentas tecnológicas que permite o cruzamento de milhões de dados em tempo real, identificando discrepâncias em declarações e escriturações fiscais de grandes empresas. As transações tributárias geram R\$6 bilhões, com uma conversão em renda de 20,5% sobre valores transacionados no contencioso (R\$60 bilhões em 2023-2024). As malhas de Pessoa Jurídica (PJ) e Pessoa Física (PF) complementam o impacto, com R\$2,1 bilhões e R\$2,4 bilhões, respectivamente, resultantes de comunicações preventivas e corretivas para correta escrituração fiscal, com retificações e/ou notificações, se destacando como um importante instrumento de presença fiscal para indução da arrecadação indireta.

As ações de imposição totalizam R\$26,3 bilhões em 12 meses. Os julgamentos na DRJ e CARF são a maior contribuição (R\$4,4 e R\$15,4 bilhões, respectivamente), com uma conversão em renda de 3% em 12 meses sobre processos julgados favoravelmente à Fazenda. As auditorias de PJ e PF recuperam R\$4,1 bilhões, com uma taxa de conversão de 2% em mesmo prazo sobre lançamentos tributários, também desempenham papel relevante. A análise do direito creditório (glosas) contribui com R\$1 bilhão, reforçando a recuperação de créditos tributários.

O memorial de cálculo, por processo de trabalho encontra-se no item 2.4. Cabe o destaque que as ações de imposição (Enforcement) tem efeito retardado na recuperação de receitas por conta do logo processo do contencioso administrativo e judicial. Outro estudo interno na RFB demonstra que, ao longo de 20 anos do lançamento, o valor efetivamente recuperado alcança cerca de um terço dos valores lançados. Assim sendo, este estudo subestima o retorno das atividades da RFB, haja vista que as estimativas foram feitas buscando os coeficientes de conversão em renda no prazo de até 12 meses, para cada uma das atividades.

Para se obter uma visão comparativa do escopo deste estudo, segue a distribuição dos Auditores Fiscais pelas macros atividades na RFB, em julho de 2025:

Tabela 2 Auditores Fiscais por Área Temática.

Fonte: Receita Federal do Brasil com dados extraídos em julho de 2025.

3.2 | Impacto das Ações da RFB na Redução do Gap de Conformidade

O gap de conformidade tributária, definido como a diferença entre a arrecadação potencial (o que seria devido conforme a legislação) e a arrecadação efetiva, representa um desafio significativo para a administração tributária no Brasil. Estimativas da RFB (Brasil, 2023), baseadas em estudos iniciados em 2020, indicam que o gap de conformidade para as contribuições PIS/COFINS é de aproximadamente 1% do PIB, equivalente a R\$82,5 bilhões anuais (base 2019), ou cerca de 22% da arrecadação potencial dessas contribuições. Para o IRPJ e a CSLL, o gap de conformidade é estimado em 1,6% do PIB, ou

aproximadamente R\$110 bilhões anuais (média 2015-2019), ou cerca de 37% da arrecadação potencial destes tributos. Esse gap é composto por dois elementos: o gap de reconhecimento (valores não declarados, incluindo sonegação e divergências de interpretação) e o gap de arrecadação devida (valores declarados ou lançados, mas não pagos, frequentemente em contencioso).

A RFB desempenha um papel crucial na redução desse gap por meio de ações de fiscalização, cobrança e assistência. No caso do PIS/COFINS, o gap de reconhecimento, que reflete a sonegação e omissões, é cerca de quatro vezes maior que o gap de arrecadação devida (0,8% a 1% do PIB contra 0,2% do PIB), indicando

que a sonegação é o principal componente do gap de conformidade. Para o IRPJ/CSLL, o gap de reconhecimento atinge 20% do Excedente Operacional Bruto (EOB) das empresas não financeiras, especialmente no regime Simples Nacional, onde a omissão de receitas chega a 32% da receita bruta potencial (2019). Essas omissões decorrem da complexidade tributária, da informalidade e de práticas de elisão fiscal, como a fragmentação empresarial para permanecer indevidamente em regimes favorecidos e transferir lucros para esses, visando uma menor tributação.

As ações detalhadas no início desta seção tratam esses problemas diretamente. O monitoramento de grandes contribuintes, com uma conversão em renda de 45% via autorregularizações, reduz o gap de reconhecimento ao incentivar a correção de declarações antes de autuações. Em 2023, por exemplo, esse monitoramento recuperou R\$18 bilhões em 12 meses, conforme projeções ajustadas para 2025. As auditorias de Pessoa Jurídica e Física, que geraram R\$4,1 bilhões em 12 meses, identificam fraudes e discrepâncias, como planejamentos tributários abusivos no regime de Lucro Presumido, onde a lucratividade declarada (30% da receita bruta) é significativamente maior que no regime geral do Lucro Real (2%). Os julgamentos no CARF e nas DRJ, que recuperaram R\$16,8 bilhões e R\$4,4 bilhões respectivamente, reduzem o gap de arrecadação devida ao resolver contenciosos e assegurar o pagamento de créditos tributários.

Além disso, a RFB também atua no desenvolvimento de metodologias inovadoras, a exemplo do modelo de fronteira estocástica de produção, aplicado ao Simples Nacional para estimar omissões de receita com base em dados de terceiros (ex.: fluxos bancários, compras de ativos). Essa abordagem, ainda em desenvolvimento, foi utilizada em um modelo de estimação de gap tributário que abrangeu 2,5 milhões de empresas, e que permitirá direcionar fiscalizações a setores e contribuintes de maior risco, aumentando a eficiência da redução desse gap. Medidas administrativas, como a Portaria RFB nº 1.265/2015 (cobrança de débitos de maior valor), a

automatização da inscrição em Dívida Ativa e o sistema Omissos PJ, também contribuíram para estabilizar o gap de conformidade do PIS/COFINS em torno de 1,1% do PIB (2015-2019), apesar da recessão econômica de 2015-2016.

A complexidade da legislação tributária, com centenas de alíquotas e regras para PIS/COFINS, agrava o gap de conformidade ao dificultar o cumprimento voluntário e gerar contenciosos. A RFB mitiga esse problema por meio de programas de autorregularização e ações de educação fiscal, que reduzem a inadimplência involuntária. No entanto, a sonegação planejada, como estratégias de fragmentação empresarial, exige ações especializadas de fiscalização, reforçando a necessidade de investimentos na RFB para ampliar sua capacidade de atuação.

3.3 | Benefícios da Redução do Gap de Conformidade para Aumento da Arrecadação e/ou Redução das Alíquotas

É fundamental perceber que o percentual da alíquota da regra geral de cada tributo que afeta a grande maioria dos contribuintes, para manutenção de determinado nível de arrecadação efetiva, depende de cada uma das lacunas tributárias (Silva; Medina; Moreira, 2023). E o tamanho destas lacunas depende, entre outros fatores, de decisões políticas, seja pela aprovação de leis que definem a lacuna da política tributária por tratamentos favorecidos a determinados conjuntos de contribuintes ou setores econômicos, seja pela aprovação de leis que versam sobre os recursos orçamentários e sobre os marcos institucionais que fortaleçam ou não a atuação da administração tributária, responsável em especial pelo enfrentamento da lacuna de conformidade tributária, mas também pelo combate ao planejamento tributário abusivo presente na lacuna do gasto tributário (gap de política tributária), conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - As diferentes Lacunas Tributárias.
 Fonte: Equipe Tax Gap - Receita Federal do Brasil (Silva; Medina; Moreira, 2023).

A redução do gap de conformidade tributária oferece benefícios diretos para o aumento da arrecadação e a possibilidade de redução das alíquotas ou redução de bases tributárias, promovendo maior eficiência e equidade no sistema tributário. Como destacado no item 3.2, o gap de conformidade para PIS/COFINS (1% do PIB, ou R\$82,5 bilhões anuais) e IRPJ/CSLL (1,6% do PIB, ou R\$110 bilhões anuais) representa uma perda significativa de recursos que poderiam financiar políticas públicas em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Conforme já mencionado, a atuação da RFB, ao recuperar esses valores, amplia a arrecadação sem a necessidade de criação de novos tributos ou ampliação de alíquotas ou bases tributárias.

A redução do gap de conformidade também poderá permitir uma futura redução nas alíquotas do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nacional, que

unifica a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Um estudo da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária (SERT), com apoio da equipe de Tax Gap da RFB, estimou alíquotas para o IVA em dois cenários: um conservador (lacuna de conformidade de 15%, 25% inferior à de 2020 para PIS/COFINS) e um factível (lacuna de 10%, 50% inferior). A redução de apenas 5% no gap de conformidade poderia reduzir significativamente a alíquota de equilíbrio em mais de 1,5%, permitindo manter a arrecadação atual com alíquotas menores. Em outro exemplo, para o IRPJ/CSLL, uma redução de 50% no gap de conformidade e 33% no gap de política (decorrente de regimes especiais como Lucro Presumido e Simples Nacional) poderia reduzir a alíquota combinada de 34% para cerca de 20%, mantendo a arrecadação atual, conforme Figura 2

Figura 2 - Cenário com Redução de 50% do Gap de Conformidade e redução de 33% do Gap de Política (Gasto Tributário).
 Fonte: Receita Federal do Brasil (Brasil, 2023)

Essa redução de alíquotas aliviaria a carga tributária sobre empresas, especialmente no setor industrial, que sofre com a concentração de tributação em insumos como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O gap de política tributária, estimado em 68% do imposto potencial⁵ para o Lucro Presumido e 89% para o Simples Nacional, reflete benefícios fiscais que favorecem empresas mais lucrativas, mas também práticas de elisão fiscal, como a criação de empresas artificiais para reduzir a tributação. A atuação da RFB, ao combater essas práticas, equilibra a carga tributária entre setores, reduzindo distorções econômicas.

Além disso, a simplificação proposta pela Reforma Tributária (Emenda Constitucional 132) para o Imposto sobre Valor Agregado - IVA (Contribuição e Imposto sobre Bens e Serviços - CBS+IBS), com menos alíquotas e isenções, facilitará a fiscalização, reduzindo a complexidade do sistema, a qual gera contenciosos e insegurança jurídica. Por sua vez, tal medida diminuirá o gap de reconhecimento, pois os contribuintes enfrentarão menos barreiras para cumprir a legislação, fortalecendo a arrecadação potencial. A combinação de ações preventivas (autorregularização, educação fiscal) e repressivas (auditorias especializadas, massificação da presença fiscal com tecnologia) pela RFB é essencial para alcançar esses benefícios, como evidenciado pela estabilização do gap de PIS/COFINS em 1,1% do PIB (2015-2019) após a implementação de medidas administrativas.

Investir na administração tributária potencializa tais benefícios ao ampliar a capacidade de fiscalização e reduzir o gap de conformidade, possibilitando um sistema tributário mais eficiente e justo. A redução das lacunas tributárias não apenas eleva a arrecadação, mas também cria condições para um ambiente fiscal mais previsível, com melhoria do ambiente de negócios, incentivando o investimento e o crescimento econômico.

⁵ Imposto potencial é valor do IRPJ/CSSL caso fosse apurado pelo regime geral do Lucro Real.

3.4 | Benefício da Redução do Gap de Conformidade para a Melhoria do Ambiente de Negócios

A redução do gap de conformidade tributária é fundamental para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, que enfrenta desafios significativos com problemas relacionados à sonegação fiscal, à concorrência desleal e à precarização econômica. Em um ambiente de elevada informalidade, a redução da estrutura da administração tributária pode fazer com que, em vez de buscar ganhos de produtividade – vide Figura 3, as empresas optem progressivamente por práticas que minam a equidade fiscal e a competitividade, como:

1. **Sonegação fiscal**, contando com o baixo risco de autuação pela administração tributária, devido à limitação de recursos humanos e à complexidade do sistema tributário;
2. **Atuações parlamentares (lobbies) para obter isenções ou benefícios fiscais**, o que eleva o gap de política tributária (estimado em 68% para o Lucro Presumido e 89% para o Simples Nacional, conforme item 3.4);
3. **Planejamento tributário abusivo**, com criação de estruturas como empresas artificiais que transferem lucros para regimes de menor tributação, como no caso de fragmentação empresarial no Lucro Presumido ou no Simples Nacional, prejudicando empresas conformes e contribuindo para a desindustrialização (Silva; Medina; Moreira, 2023);
4. **Litigância judicial**, visando suspender ou cancelar créditos tributários, explorando a morosidade dos processos administrativos e judiciais, agravando assim o gap de arrecadação devida.

Essas práticas criam um ciclo vicioso: contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias enfrentam dificuldades para competir com os preços praticados por quem sonega ou elide, portanto operam com custos artificialmente reduzidos. Como resultado, muitas empresas conformes não conseguem obter lucro, entrando para as estatísticas de fechamento de negócios, contribuindo para a desindustrialização e a perda de dinamismo econômico. O gap de conformidade

dos tributos atuais reflete diretamente essas distorções, conforme descrito no item 3.3.

Esse cenário contribui para a estagnação do índice de produtividade do Brasil, conseqüentemente prejudicando o desenvolvimento socioeconômico do país, conforme Figura 3.

Produtividade do trabalho por hora trabalhada

Em dólares internacionais de 2022, convertidos usando PPC (Paridade do Poder de Compra)

Figura 3. Produtividade do Trabalho por hora trabalhada.
Fonte: TCB, 2022

A RFB desempenha um papel essencial na mitigação dessas práticas e na promoção de um ambiente de negócios mais justo. Através das ações mencionadas neste artigo a administração tributária atua para reduzir o gap de conformidade, aumentando a percepção de risco para os contribuintes e desincentivando práticas de sonegação ou elisão fiscal. O uso intenso de tecnologia pela RFB permite identificar fraudes com maior precisão, direcionando fiscalizações a setores de alto risco.

Ao coibir a sonegação e os planejamentos tributários abusivos, a RFB promove a concorrência leal, nivelando as condições de mercado entre empresas que cumprem a legislação e aquelas que buscam vantagens ilícitas, incentivando assim investimentos em produtividade, pois os recursos antes gastos em estratégias elisivas podem ser redirecionados para inovação, pesquisa e desenvolvimento. Um ambiente fiscal mais transparente e previsível, fortalecido pela simplificação do sistema tributário proposta pela Reforma Tributária (Emenda Constitucional 132), também atrai investimentos nacionais e estrangeiros, reduzindo a insegurança jurídica causada por contenciosos. Dessa forma, a atuação da RFB não apenas reduz o gap de conformidade, mas também impulsiona ganhos de produtividade e o desenvolvimento socioeconômico, criando condições para um mercado mais competitivo e sustentável.

3.5 | Evolução RFB e Necessidade de Investimento

3.5.1 | Evolução do Orçamento e do Quadro de Pessoal da RFB

A evolução do orçamento da RFB é demonstrada na figura 4. Os custos com pessoal foram reduzidos de R\$ 11,66 bilhões, em 2010, para R\$ 6,49 bilhões, em 2022 (-44%). No mesmo período, os gastos com tecnologia da informação se reduziram de R\$ 1,81 bilhão para R\$ 1,59 bilhão (-12%) e as demais despesas saíram de R\$ 2,27 bilhões para R\$ 0,95 bilhão (-48%).

Figura 4. Evolução do Orçamento da RFB (Corrigido pelo IPCA para valores de dezembro/2022). Fonte: Receita Federal do Brasil.

A comparação internacional ajuda a entender o atual quadro orçamentário da RFB em relação a outras administrações tributárias. O custo da RFB saiu de 0,97% da receita administrada pela instituição, em 2010, para 0,43%, em 2022, o que corresponde a apenas 61% do custo médio das administrações tributárias dos países da OCDE, que é de 0,7% da receita administrada.

A queda no orçamento se refletiu na redução no número de servidores da RFB, que caiu de 26.752, em 2010 para 16.842, em 2022, uma redução de 37%. No período 2010-2022, o quadro de auditores-fiscais caiu de 12.135 para 7.596 (-37,4%), o quadro de analistas-tributários se reduziu de 7.630 para 5.966 (-21,8%) e o quadro de administrativos saiu de 6.987 para 3.280 (- 53%). A redução do quadro se deu pela combinação de aposentadorias, congelamento de concursos públicos a partir de 2015 e fuga de talentos para outras carreiras, especialmente para as carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas também para os fiscos estaduais e até municipais, que passaram a oferecer remunerações mais atrativas.

Por sua vez, a redução no número de auditores-fiscais e do orçamento da RFB resultaram na diminuição das ações de fiscalização. Os procedimentos na área de fiscalização compreendem, entre outros, revisões de declaração e auditorias externas. No período 2010-2022 a RFB efetuou lançamentos tributários que somaram R\$ 2,01 trilhões, sendo R\$ 1,91 trilhão relativo a pessoas jurídicas e R\$ 105 bilhões relativo a pessoas física. Em média, 95,81% desses lançamentos foram provenientes de auditorias externas.

A figura 5 demonstra a redução no número de fiscalizações. No caso de pessoas jurídicas, em 2010, foram efetuadas 2.562 auditorias externas a cada 1 milhão de empresas ativas, número que se reduziu a 213 por milhão de empresas ativas em 2022, uma queda de 92%. Por sua vez, enquanto em 2010 a cada um milhão de declarações de pessoas físicas 392 eram submetidas a fiscalizações externas, em 2022 apenas 38 a cada um milhão foram submetidas ao procedimento, uma redução de 90%.

Figura 5. Evolução do Número de Auditorias. Fonte: Relatórios de Fiscalização e Receita Federal do Brasil.

3.5.2 | Necessidade de Investimento na RFB

Cada real investido na RFB gera um retorno significativo: este estudo demonstra que apenas algumas atividades de assistência e imposição são capazes de gerar até R\$53,3 bilhões em 12 meses (item 3.2), de arrecadação efetiva. É importante salientar que autos de infração geram arrecadação efetiva ao longo de 20 anos, se limitando o presente estudo a considerar unicamente os recursos que entram nos cofres públicos nos primeiros 12 meses após a autuação.

Em 2025, o déficit de pessoal da RFB é estimado em 40% do efetivo ideal, comprometendo a capacidade de

fiscalização e a redução do gap de conformidade (1% do PIB para PIS/COFINS e 1,6% do PIB para IRPJ/CSLL, conforme item 3.3).

Investir na RFB é uma forma de ampliar a arrecadação sem novos tributos ou ampliação de alíquotas ou bases tributárias, promovendo justiça fiscal e combatendo sonegação e privilégios indevidos. Para isso, são necessários:

- A. **Capacitação contínua:** Treinamentos em novas tecnologias (ex.: sistema Harpia, criptoativos, inteligência artificial) e legislações tributárias para aprimorar a fiscalização;

- B. **Concursos públicos regulares:** Reposição do quadro de servidores para suprir o déficit de 40% e atender à complexidade do sistema tributário;
- C. **Política funcional e de remuneração atrativas:** Provimento de condições de trabalho adequadas e uma remuneração capaz de reter e evitar a migração de talentos. Os contribuintes determinados a seguir pelo caminho da não conformidade usualmente direcionam investimentos para profissionais altamente qualificados e consultorias experientes. O combate a essas práticas demanda “paridade de armas”, ou seja, um corpo funcional de excelência e com alta capacidade de resposta. Tais recursos humanos costumam ser fortemente disputados pelo mercado privado e por carreiras com remuneração atrativa;
- D. **Modernização tecnológica:** Ampliação do acesso a bases de dados e ferramentas analíticas para massificar a presença fiscal e reduzir o gap de conformidade.

4 | Conclusão

A atuação da Receita Federal do Brasil é indispensável não apenas para a sustentabilidade fiscal do país, mas também para a promoção de justiça tributária e para o fortalecimento do ambiente de negócios. As evidências apresentadas neste estudo mostram que um conjunto específico de processos de trabalho — envolvendo monitoramento de grandes contribuintes, transações tributárias, auditorias, glosas de créditos e julgamentos administrativos — gera, em estimativa conservadora, R\$ 53,3 bilhões em arrecadação efetiva no período de um ano, mesmo em um contexto de restrições orçamentárias e de pessoal.

Ao quantificar esses impactos com base em microdados administrativos detalhados e coeficientes históricos de conversão, o presente artigo fornece evidências sólidas sobre a elevada relação custo-benefício do investimento em administração tributária. Essa contribuição é particularmente relevante para países que, assim como o Brasil, enfrentam grandes lacunas de conformidade, elevada informalidade e restrições fiscais. Os resultados,

portanto, não se limitam ao caso brasileiro: oferecem insumos e uma abordagem metodológica que podem ser adaptados por outras administrações tributárias — especialmente em países emergentes e em desenvolvimento — para mensurar e comunicar o retorno de suas atividades, apoiar decisões estratégicas e orientar a alocação de recursos de forma mais eficiente.

Investir na administração tributária, como demonstrado, não apenas aumenta a arrecadação sem a criação de novos tributos, como também contribui para reduzir desigualdades, ampliar a concorrência leal e criar condições para um sistema tributário mais simples, eficiente e equitativo. Os achados reforçam que o fortalecimento institucional das administrações tributárias deve ser considerado uma prioridade estratégica de política fiscal, tanto no Brasil quanto em outros países que buscam combinar sustentabilidade fiscal com justiça social e crescimento econômico.

Referências bibliográficas

- ADVANI, A.; ELMING, W.; SHAW, J. The dynamic effects of tax audits. **Review of Economics and Statistics**, v. 105, n. 3, p. 545-561, 2023. DOI: https://doi.org/10.1162/rest_a_01059.
- ALSTADSAETER, A.; JOHANNESSEN, N.; ZUCMAN, G. Tax evasion and inequality. **American Economic Review**, v. 109, n. 6, p. 2073-2103, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>.
- BACHAS, P.; SOTO, M. Corporate taxation under weak enforcement. **American Economic Journal: Economic Policy**, v. 13, n. 4, p. 36-71, nov. 2021. DOI: 10.1257/pol.20180564.
- BASRI, M. C.; FELIX, M.; HANNA, R.; OLKEN, B. A. Tax administration versus tax rates: evidence from corporate taxation in Indonesia. **American Economic Review**, v. 111, n. 12, p. 3827-3871, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.20190760>.
- BERGOLO, M.; CENI, R.; CRUCES, G.; GIACCOBASSO, M.; PEREZ-TRUGLIA, R. Tax audits as scarecrows: evidence from a large-scale field experiment. **American Economic Journal: Economic Policy**, v. 15, n. 1, p. 110-153, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1257/pol.20210236>.

BONING, W. C.; HENDREN, N.; SPRUNG-KEYSER, B.; STUART, E. A welfare analysis of tax audits across the income distribution. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 140, n. 1, p. 63-112, fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1093/qje/qjae037>.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Arrecadação total das receitas federais alcançou R\$ 2,652 trilhões no ano de 2024. **Notícias – Ministério da Fazenda**, 28 jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/arrecadacao-total-das-de-receitas-federais-alcancou-r-2-652-trilhoes-no-ano-de-2024>.

Acesso em: 9 ago. 2025.

BRASIL. Receita Federal. **Tax gap: IRPJ/CSLL**. Brasília: Ministério da Fazenda, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/tax-gap/tax-gap-dos-tributos-irpj-csll>.

Acesso em: 8 ago. 2025.

BRASIL. Receita Federal. **Tax gap: PIS/COFINS**. Brasília: Ministério da Fazenda, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/tax-gap/pis-cofins>.

Acesso em: 8 ago. 2025.

BUSTOS, S.; POMERANZ, D.; SUÁREZ SERRATO, J. C.; VILA-BELDA, J.; ZUCMAN, G. The race between tax enforcement and tax planning: evidence from a natural experiment in Chile. **NBER Working Paper No. 30114**. National Bureau of Economic Research, jun. 2022. DOI: 10.3386/w30114.

CARRILLO, P.; DONALDSON, D.; POMERANZ, D.; SINGHAL, M. Ghosting the tax authority: fake firms and tax fraud in Ecuador. **American Economic Review: Insights**, v. 5, n. 4, p. 427-444, dez. 2023. DOI: 10.1257/aeri.20220321.

CARRILLO, P.; POMERANZ, D.; SINGHAL, M. Dodging the taxman: firm misreporting and limits to tax enforcement. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 9, n. 2, p. 144-164, 2017.

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE. **Trends in the Internal Revenue Service's funding and enforcement**. Washington, DC: CBO, 2020. Disponível em: <https://www.cbo.gov/publication/56467>.

Acesso em: 8 ago. 2025.

OECD. **Tax Administration 2023**. Paris: OECD Publishing, 2023. p. 19. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publication/s/reports/2023/09/tax-administration-2023_87655bc9/900b6382-en.pdf.

Acesso em: 12 ago. 2025.

OECD. **Tax Gap Analysis and Compliance Strategies**. Paris: OCDE, 2023. PODER360. Parados desde novembro, auditores dizem que podem arrecadar R\$ 35 bi. 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-governo/parados-desde-novembro-auditores-dizem-que-podem-arrecadar-r-35-bi/>.

Acesso em: 16 jul. 2025.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Relatório Anual de Fiscalização**. Brasília: Receita Federal do Brasil, 2024.

SINDIFISCO NACIONAL. **O Desafio Fiscal e a Urgente Valorização da Receita Federal**. Brasília: Sindifisco Nacional, 2025.

SINDIFISCO NACIONAL. **Projeção de Receitas Tributárias com o Fim da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal**. Brasília: Sindifisco Nacional, 2025.

SILVA, M. S.; MEDINA, R. L.; MOREIRA, L. P. **Lacuna Tributária: conceitos, importância e a experiência brasileira**. Brasília: Receita Federal do Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/i-congresso-da-receita-federal>.

Acesso em: 14 ago. 2025.

SLEMROD, J. Tax compliance and enforcement. **Journal of Economic Literature**, v. 57, n. 4, p. 904-954, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>.

THE CONFERENCE BOARD. **Total Economy Database**. Nova York: TCB, 2022. Disponível em: <https://www.conference-board.org/topics/total-economy-database>.

Acesso em: 8 ago. 2025.